

REKREATIONS TURIZM VA OILA BARQARORLIGI MASALALARIGA DOIR MULOHAZALAR

Boymatova Muslima Tulkinboyevna¹, Ataboyev Anvarjon Akramjon o`g`li², Madaxanov Akbarjan Sabirjanovich³

^{1,2}Andijon davlat tibbiyot instituti magistranti;

³Andijon davlat tibbiyot instituti, katta o`qituvchisi, t.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518177>

Annotatsiya. Maqolada, oilalarning buzilish sabablari va ularni oldini olish masalalari qaralgan. Oila a`zolarining tashabbusiga binoan, yaqin atrofda yoki boshqa shahar va qishloqlarda joylashgan tabiat qo`yniga, e`tiborga sazovor maskanlarga sayohatlarga muntazam ravishda borib turish, oiladagi ruhiy taranglikni yumshatish, o`zaro munosabatlarning yaxshilash orqali oila barqarorligiga ijobiy ta`sir etishi haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: tabiat qo`yni, rekreatsion destinatsiyalar, oila barqarorligi, sanatoriya-kurort, sog`lom turmush tarzi, ajralish sabablari.

Аннотация. В статье, рассматриваются причины распада семьи и вопросы их предотвращения. Приводятся данные о положительном влиянии туристических поездок в лону природы и достопримечательные места, систематически организованных по инициативе супруг или детей, как фактора, смягчающего психологического напряжения, формирующего добрые семейные отношения, и тем самым укрепляющего стабильность семьи.

Abstract. The article examines the causes of family breakdown and the issues of their prevention. It provides data on the positive impact of tourist trips to the bosom of nature and places of interest, systematically organized at the initiative of spouses or children, as a factor mitigating psychological stress, forming good family relationships, and thereby strengthening the stability of the family.

Keywords: nature, recreational destinations, family stability, sanatorium-resort, healthy lifestyle, reasons for divorce.

Kirish. Oilaning sihat-salomatligi va barqarorligi qator omillarga, shu jumladan tabiiy-iqlim shart-sharoitlariga, ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarga va oila a`zolarining yoshi, jinsi, nasli va boshqa biofiziologik hususiyatlariga bog`liq ravishda shakllanadigan, rivojlanadigan va mustahkamlanadigan voqeyelikdir. XXI -asrning o`tib borayotgan birinchi choragi oilalar barqarorligining susayishi, ajralishlarning ko`payishi bilan e`tiborni tobora torib bormoqda. Dunyoning Maldiv davlatida 2002 yili har 1000 kishiga 10,97 oila ajralishi to`g`ri kelgan va hatto rekordlar Guinness Kitobiga kiritilgan. Qozog`istonda oila ajralishi ko`rsatkichi har har 1000 kishiga 4,6 tashkil etadi. Guama davlatida ushbu ko`rsatkich nisbatan kamroq – har har 1000 kishiga 4,3. Rossiyada oila ajralishi har har 1000 kishiga 3,9 ta to`ri keladi. Moldovada ham ushbu ko`rsatkich nisbatan kamroq – har har 1000 kishiga 3,8. Ushbu ko`rsatkich: Belorusiyada -3,7; Xitoy Xalq Respublikasida -3,2; Aruba Respublikasida -2,9; Litvada -2,8; Dominikan Respublikasida -2,7 tashkil etdi. O`zbekistonda ushbu ko`rsatkich boshqa davlatlar ko`rsatkichlari nisbatan past bo`lsada (2024 yilda keltirilgan ma`lumotlarga qaraganda, mavjud 9 milliondan ortiq oilaga 45-49 ming ajralish holati qayd etilgan) ajralishi masalasi davlat va keng jamoatchilik tomonidan dolzarb muammolardan biri sifatida nazarda tutiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Oilaning sihat-salomatligi va barqarorligi masalalari oila voqeligi tarixining barcha davrlarida soha mutahasislari va tadqiqotchilarning e’tiborini tortib kelgan. Jumladan, O‘zbekistonda oilani mustahkamlash, rivojlantirish va kuchaytirishning muhim xususiyatlari Z.A. Shadmanovning (2025) [10], oila barqarorligini shakllantirishning ayrim omillariga oid masalalar esa, O.E. Eshmuradovlarning tadqiqotlarida yoritilgan [3]. Старикова К. hammual. (2020), tadqiqotlarida oila turistik hizmatlarning asosiy iste’molchisi, deb ta’riflanadi [8]. Казибеков И.М. (2024) ichki turizmning aholi hayot sifatini ta’minlashdagi ahamiyatini ochib bergan [4]. Oilaviy turizmni tashkil etishning nazariy asoslarini ilmiy-amaliy jihatdan shakllantirishga bo’lgan harakatlarni Подлевских А. Н. [7], hamda Nafasova D. hammual.(2012) tadqiqotlarida [6] ko’rish mumkin. Ulugboeva E.I.(2023) O‘zbekistonda inson qadrini ulug’lash va to’siqsiz turizmni amalga oshirish chora-tadbirlariga oid tavsiyalarini bergan [9]. Беляков О. И. hammual. (2012) esa, oilaviy turizm dam olishning samarali shakli ekanligini takidlagan [1]. Mirzadavlatova.K. hammual. (2022) ilmiy izlanishlari bolalar turzmi masalalarining nozik tomonlariga qaratilgan [5]. Гриненко.С.В. hammual. (2021) fikricha, bunda gastronomik turizm bolalar va oilaviy turizmning muhim shakli sifatida beqiyosligini qayd etish o’rinli [3].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda, shakllantirilgan tanlov statistik majmualari –364 nafar ajrashgan va 364 nafar ajrashmagan ayollarning fikrlari mahsus savolnomaga binoan, tizimli yondashish va tizimli tahlil printsiplariga tayangan holda o’rganildi. Bunda, har bir ajrashgan va har bir ajrashmagan ayol tadqiqotning kuzatuv birligi sifatida qabul qilindi. Tadqiqot natijalari tahlilining, hozirgi bosqichida faqat ekstensiv ko’rsatkichlar hisoblandi. Jami ajrashgan ayollar, necha yil turmush qurganlaridan keyin nikohlari bekor qilinganligiga va sabablariga qarab taqsimlandi. Oilaning buzilishiga sabab bo’lgan omillar bilan bir qatorda, oilaning barqarorligi va unda rekreatsion turizmning ahamiyati aniqlandi.

Tahlil va natijalar. Olingan ma’lumotlar shuni ko’rsatdiki, jami ajrashgan ayollar, necha yil turmush qurganlaridan keyin nikohlari bekor qilinganligiga qarab quyidagicha taqsimlanishi ma’lum bo’ldi: - 26 (7,1%) – 1 yil; 40 (10,9%) – 2-3 yil; 33 (9,1%) – 4-5 yil; 55 (15,1%) – 6 yil; 29 (8,0%) – 7-8 yil; 43 (11,8%) – 9-10 yil; 29 (8,0%) – 11-14 yil; 18 (4,9 %) – 15-19 yil; 51(14,0%) – 20-24 yil; 32 (8,8%) – 25-29 yil; 8 (2,2%) – 30 va undan ko’p yil.

1-jadval

Ajralishlarning sabablariga oid javoblarning salmog’iga qarab taqsimlanishi

№	Ajralishlarning sabablari	Javoblarning salmog’i, % larda
1.	Spirтли ichimlik iste’mol qilish	26,9
2.	Qaynonaning ta’ziqi	14,6
3.	Ayoliga nisbatan hurmatsizlik	13,5
4.	Ayoliga nisbatan kuch ishlatish (urish)	13,2
5.	Moddiy etishmovchilik, turmush o’rtoqlarning ishsizligi	12,9
6.	Hastalik (ayolda)	4,7
7.	O’zga yurtlarga ishga ketib, o’sha yerda turmush qurib olish	3,8
8.	Ikkilamchi bepushtlik	3,3

9.	Oilaga erning e'tiborsizligi	2,9
10.	Rashq	2,5
11.	Birlamchi bepushtlik	1,6
12.	O'lim	1,6
13.	Hiyonat er tomonidan	1,5
14.	Ruhiy hastalik	0,8
15.	Hiyonat ayol tomonidan	0,5
	Jami	100,0

Bunda, ajralishlarning ayrim sabablari, jami ajralishlardagi salmog'i quyidagi ko'rsatkichlarda namoyon bo'ldi: Spirtli ichimlik ichish 84 (23,1%); qaynonaning kelinga ta'ziyqi 53 (14,6%); ayoliga nisbatan hurmatizlik 49 (13,5%); ayoliga nisbatan kuch ishlatish (urish) 48 (13,2%); o'zga yurtlarga ishga ketib, o'sh erda turmush qurib olish 14 (3,8%); moddiy yetishmovchilik, turmush o'rtoqlarning ishsizligi 47 (12,9%); xastalik (ayolda) 17 (4,7%); ikkilamchi bepushtlik 12 (3,3%); oilaga erning e'tiborsizligi 10 (2,9%); rashq 9 (2,5%); o'lim 6 (1,6%); xiyonat er tomonidan 5 (1,3%); xiyonat hotin tomonidan 2 (0,5%); birlamchi bepushtlik 5 (1,6%); ruhiy hastalik 3 (0,8%) (1-jadval).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida, ajralishlarning asosiy sabablari sifatida spirtli ichimliklar iste'mol qilish, qaynonaning ta'ziqi, ayoliga nisbatan hurmatsizlik, ayoliga nisbatan kuch ishlatish (urish), moddiy yetishmovchilik, turmush o'rtoqlarning ishsizligi, ayoldagi xastalik ekanligini qayd etish mumkin.

Barqaror oilalarda umrguzaronlik qilayotgan 364 ayoldan 345 (95%) tasining fikricha, oila a'zolari bilan birgalikda muntazam ravishda sayohatlarga borib turish oila a'zolari o'rtasida mehr-oqibatni kuchaytirish orqali oila barqarorligini mustahkamlab boradi. Ushbu ko'rsatkich, ajrashgan ayollar tomonidan bildirilgan javoblarda 48,0% dan oshmadi.

Shuni alohida takdlash lozimki, har ikki guruh oilalarda, ayniqsa ajrashgan oilalarda sayyohatlarga borishga ehtiyoj yuqori. Barqaror oilalarda umrguzaronlik qilayotgan har 100 oiladan 76 (20,8%) tasi, oila a'zolari bilan birgalikda, muntazam ravishda sayohatlarga borib turishlarini aytishdi. Ayni paytda, ajrashgan oilalarning faqat 19 (5,2%) tasida sanatoriya-kurort va rekreatsion destinasiyalarga dam olish va davolanish-sog'lomlashtirish maqsadida borganlarini eslashdi. Qolgan ajrashgan oilalarda oila a'zolari birgalikda nafaqat horijiy, hatto mahalliy sayohatlarga chiqmaganligi qayd etildi. Bu hol ayniqsa, oilaga erning e'tiborsizligi, rashq, birlamchi bepushtlik, ruhiy hastalik sababli ajrashgan oilalarda qayd etilganligini ta'kidlash o'rinli.

Xulosa va takliflar. Oila sihat- salomatligi va barqarorligiga erishishda davolash-sog'lomlashtirish va rekreatsion turizmning o'rni beqiyos ekanligini takidlash o'rinli, deb hisoblaymiz. Shu bois, oila sihat-salomatligi va barqarorligini ta'minlashda, boshqa omillar bilan bir qatorda, rekreatsion turizmni ham oila a'zolari turmush tarzining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllantirib borishiga e'tiborni kuchaytirish foydali amallardan bo'ladi, deb umid qilish mumkin. Bunda, oila a'zolariga oilaning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mahalliy turizmadan ayniqsa tabiat qo'nyiga oilaviy sayohatlarni muntazam ravishda tashkil etish oila sihat salomatligi va barqarorligini ta'minlovchi omil sifatida qaralishi o'rinli, deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Беляков О. И., Мещерякова И. В. – Семейный туризм как форма досуговой деятельности // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 690–693.
2. Гриненко.С.В. Логинова.А.Д. Гастрономический туризм как форма детского и семейного туризма. Теоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризма. DOI: 10.18572/2686-858X-2021-10-2-41-5
3. Eshmuradov O.E. Oila barqarorligini shakllantirish omillari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences . VOLUME 1 | ISSUE 4 . SJIF 2021: 5.423. <http://www.oriens.uz/>. С.1318-1321.
4. Казибеков И.М. Роль и значение внутреннего туризма в обеспечении качества жизни населения. Отраслевая Экономика. УДК: 338.46 DOI: 10.24412/2071-6435-2024-1-138-146
5. Mirzadavlatova.K . Akhrova. K. Tourism for kids. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 2 | 2022. <http://www.scientificprogress.uz/>. С.120-122.
6. Nafasova D. Temirova L. Oilaviy turizmni tashkil etishning nazariy asoslari. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 2 |2022ISSN: 2181-1601. <http://www.scientificprogress.uz/>. С.917-922.
7. Подлевских А. Н. Организация семейного туристского отдыха «“Мамский туризм”, или отдых с препятствиями».«Науки об образовании».С.146-157
8. Старикова К., Тарханова Н.П. Семья как потребитель туристских услуг. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020. С.71-72.
9. Ulugboyeva E.I. O‘zbekistonda inson qadrini ulug’lash va to’siqsiz turizmni amalga oshirish chora tadbirlari. "Экономика и социум" №12(115)-1 2023 www.iupr.ru.С.792-804
10. Shadmanova. Z.A. O‘zbekistonda oilani mustahkamlash, rivojlantirish va kuchaytirishning muhim xususiyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784 5(3), March, 2025 .www.oriens.uz.С.489-495.